

ИЗМЕНЕНИЯ СИЛЫ ДАВЛЕНИЯ ГУБЫ ПОСЛЕ ХЕЙЛОПЛАСТИКИ У БОЛЬНЫХ С ВРОЖДЕННОЙ РАСЩЕЛИНЫ ГУБЫ И НЕБА

Иноятв Амрилло Шодиевич

Шаропов Санжар Гайратович

Тожиев Феруз Ибодулло угли

Бухарский государственный медицинский институт. Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8267783>

Актуальность проблемы: Лечение пациентов с врожденными расщелинами лица, сопровождающимися зубочелюстными аномалиями и деформациями носа, является одной из сложнейших задач современной стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. Оказание квалифицированной помощи этой группе больных предусматривает многоэтапные оперативные вмешательства, постоянное диспансерное наблюдение и лечение у ряда специалистов: хирургов, ортодонтв, логопедов, педиатров, оториноларингологов и др.

Ключевые слова: губа, хейлопластика, неба, лечение

Цель обследования: Определение миодинамического воздействия верхней губы на рост и развития средней отдел лица у детей с односторонней расщелиной губы и неба после первичной хейлопластики.

Методы исследования: Период исследования 2020-2021 г в отделение челюстно-лицевой хирургии Бухарского областного детского многопрофильного медицинского центра и в Ташкентском стоматологическом институте отделение детской челюстно-лицевой хирургии было обследовано 112 детей с врожденной односторонней расщелиной губы и неба. Все больные были разделены на две группы. В первую группу включили 64 детей, оперированных по методу Millard. Во вторую группу - 48 больных, оперированных по методу Обуховой-Tennison. Давление верхней губы измеряли с помощью предложенного нами аппарата - ИМГ-1 (патент № IAP 20130294). Устройство содержит датчик индикатора, представляющей собой датчик-циферблат смещений (до 30 мм) и двух пластинок из нержавеющей материалов. Одна из них прикреплена к его корпусу и неподвижна. Вторая пластинка параллельно первой прикреплена на подвижный датчик - стержень. Устройство используется следующим образом. На пластинки надевают одноразовые целлофаны (кемрики). Поднимают губу и накладывают пластинки. Неподвижную пластинку фиксируют на альвеолярный отросток челюсти, а подвижную пластинку под губой. Губу приводят в свободное положение. Давления производимой губой измеряется датчиком. После измерения, одноразовые целлофаны выбрасывают.

Измерения проводились после первичной хейлопластики сразу после операции и через 4-6 месяцев. Измерения проводились в состоянии покоя.

Результаты исследования: Проведенные исследования показали, что у 74 больных после хейлопластики, давление круговой мышцы рта достигало в среднем $2,34 \pm 0,34$, у 38 больных после хейлопластики давления губы достигало в среднем $5,30 \pm 0,60$. По нашему мнению, причиной этого, является степень расщелины и сопоставление мышечных волокон по типу «конец в конец», и особенно в верхней трети по типу “Z”-замка, что приводит к наиболее оптимальному восстановлению мышечного кольца.

Выводы: Давления восстановленной губы влияет на средней отдел лица. Гипертонус и повышенное давление круговой мышцы рта приводит к вторичным деформациям среднего отдела лица.

References:

1. Аболмасов Н.Г., Аболмасов Н.Н. Ортодонтия: учеб. пособие. М.: Медицина, 2018. 415 с.
2. Зубочелюстной системы: учеб. пособие. Казань: Медицина, 2004. 184 с.
3. Анохина А.В. Устранение вредных привычек и нарушений функций зубочелюстной системы у детей: учеб. пособие / Казан. гос. мед. акад. Казань: Прайд, 2009. 52 с.
4. Баландина Е.А. Факторы риска рождения детей с расщелиной верхней губы и неба в Пермском крае // Логопед. 2016. № 4. С. 6-11.
5. Бельченко В.А. Черепно-лицевая хирургия: руководство для врачей. М.: МИА, 20016. 340 с.
6. Боровая М.Л. Профилактика кариеса зубов у детей дошкольного возраста с ВРГН таб-летками фторида натрия // Современная стоматология. 2018. № 2. С. 44-46.
7. Гончаков Г.В., Притыко А.Г., Гончакова С.Г. Хирургическое лечение детей с врожденными расщелинами верхней губы // Стоматология: материалы 7-го Всерос. науч. форума.М., 2015. С. 7-77.
8. Ikromovna I. F., Jumatovich J. U., Elmuradovich I. G. Influence of the harmful factors of manufacture of synthetic detergents and cleaners on the clinical-functional parameters of the oral cavities in the workers //European science review. – 2014. – №. 9-10. – С. 31-32.
9. Ибрагимова Ф. И., Жумаева А. А., Ражабова Д. Б. Влияние неблагоприятных факторов условий труда в производстве синтетических моющих и чистящих средств на состояние тканей паро-донта у рабочих //Наука молодых–Eruditio Juvenium. – 2015. – №. 1. – С. 31-34.
10. Ikromovna I. F. Prevalence and character of the oral cavity mucosa in the workers of the manufacture of the synthetic detergents //European science review. – 2016. – №. 3-4. – С. 178-179.
11. Idiyevna S. G. Discussion of results of personal studies in the use ofmil therapy in the treatment of trauma to the oral mucosa //European Journal of Molecular medicineVolume. – Т. 2.
12. Idiyevna S. G. THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF MAGNETIC-INFRARED-LASER THERAPY IN TRAUMATIC INJURIES OF ORAL TISSUES IN PRESCHOOL CHILDREN //Academic leadership. ISSN. – Т. 15337812.
13. Sharipova G. I. Light and laser radiation in medicine //European journal of modern medicine and practice. – 2022. – Т. 2. – №. 1. – С. 36-41.
14. Idievna S. G. THE EFFECT OF DENTAL TREATMENT-PROFILACTICS ON THE CONDITION OF ORAL CAVITY ORGANS IN CHILDREN WITH TRAUMATIC STOMATITIS //Tibbiyotdayangikun» scientific-abstract, cultural and educational journal.-Bukhara. – 2022.

– Т. 5. – №. 43. – С. 103-106.

15. Тиллоева Ш. Ш., Давлатов С. С. Эффективность и переносимость локсидола в лечение ревматоидного артрита у пациентов старших возрастных групп //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2021. – С. 432-436.

16. Тиллоева Ш. Ш. и др. Estimation of the condition of the cardiorespiratory system of patients with the concilation of bronchial asthma and arterial hypertension, effects of complex therapy //Новый день в медицине. – 2020. – №. 2. – С. 227-230.

17. Tillaeva S. S. et al. Currency and diagnostic criteria of rheumatoid arthritis in patients of senior age groups //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). – 2018. – Т. 7. – №. 11. – С. 184-188.